

**1960 - 1980 ЙИЛЛАРДА ЎЗБЕКИСТОН ССР ОЛИЙ ТАЪЛИМ
ТИЗИМИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР: ЮТУҚ ҲАМДА МУАММОЛАР
CHANGES IN THE HIGHER EDUCATION SYSTEM OF THE
UZBEKISTAN SSR IN 1960-1980: ACHIEVEMENT AND PROBLEMS**

Рўзиқулов Шерзодбек Марибжонович

Андижон давлат педагогика институти
ижтимоий фанлар кафедраси ўқитувчиси
sherzodbekruzikulov@gmail.com

Аннотация: Мақолада 1960-1980 йилларда Ўзбекистон ССР олий таълим тизимидаги ўзгаришлар, таълим соҳасига оид совет ҳокимияти чиқарган қонун ва қарорлар, уларни ҳаётга тадбиқ этишдаги муаммолар, таълим соҳасида эришилган ютуқлар ҳамда вужудга келган муаммоларни айрим олий таълим муассалари мисолида, мавжуд манбалар асосида ёритишга ҳаракат қилинган.

Abstract: In the article, the changes in the higher education system of the Uzbek SSR in 1960-1980, the laws and decisions issued by the Soviet authorities in the field of education, the problems in their implementation, the achievements in the field of education and the problems that have arisen in the example of some higher education institutions, based on the available sources, are tried to be covered. .

Калит сўзлар: маориф, олий таълим тизими, университет, институт, коммунистик партия, сиёсат, мафкура, коммунизм, ривожланган социализм, фан ва маданият, қайта қуриш, қарор, қонун.

Key words: education, higher education system, university, institute, communist party, politics, ideology, communism, advanced socialism, science and culture, restructuring, decision, law.

Мустақиллик йилларида мамлакатимизда ёш авлодга қаратилаётган эътибор, уларнинг таълим-тарбиясига, иқтисод ва ижодгорлигига яратилиб берилаётган шарт-шароитлар давлат сиёсатининг устувор йўналишларидан бирига айланди. Шу боисдан бугунги кунда таълим тизимида янгича ёндашувлар, ўзгаришлар ва ислохотлар жараёни кетмоқда. Бунинг боиси шундаки, мамлакатнинг келажаги ёшларнинг билими, таълим-тарбияси ва эгаллаётган касб-корида боғлиқдир.

Дарҳақиқат, ҳар бир соҳанинг ривожини, ўша соҳада ишлаётган кадрлар билим-салоҳиятига боғлиқ бўлиб, бу борада сифатли кадрлар тайёрлашда таълим сифатини ошириш, илм-фанни ривожлантириш, педагог ходимлар ва олимларнинг фаолият юритиши учун шарт-шароитлар яратиш, айниқса, олий

таълим муассасаларининг моддий-техник базасини мустаҳкамлаш бўйича самарали ислоҳатлар амалга оширилиши керак бўлади.

Совет ҳокимияти йилларида ҳам олий таълим тизимини такомиллаштириш бўйича бир қатор ҳукумат фармони ва қарорлари чиқарилиб, бу норматив ҳужжатлар асосида олий ўқув юртлари фаолиятини жонлантириш борасида бир қатор амалий ишларга кўл урилган эди. 1950-60 йилларда олий таълим муассасаларида билимли, талабчан, иқтидорли ва қобилиятли мутахассислар тайёрлаш устивор вазифа этиб белгиланди. Олий таълим муассасаларининг нуфузини яхшилаш, сифатли таълим жараёнини ташкил этиш учун моддий-техник базалари яхшиланди.

1946 - 1990 йиллар оралиғида Ўзбекистон ССРда олий ўқув юртлари тармоғи сони жиҳатдан кўпайди. 1940-1941 ўқув йилида республикадаги 30 та олий ўқув юртларида 19,1 минг талаба таҳсил олган бўлса, 1958 йилда олий ўқув юртларига 18,5 минг киши ёки 1953 йилдагига нисбатан 5 мингдан кўпроқ талаба қабул қилинди[2.71]. Янги институтлар очилиши кейинги йилларда ҳам давом этди.

Бу даврда олий таълим тизимининг йўлга қўйилиши ва ривожланиш тарихида халқ хўжалиги учун юқори малакали мутахассислар тайёрлаб беришда, республикамизни саводхон ўлкага айланишида ўша даврда фаолият кўрсатаётган олийгоҳларни роли катта эди. Шунини қайд этиш лозимки, республикада олий ўқув юртларини сонини ортиши айниқса, уларнинг ичида янги очилган Андижон медицина институти, Ўрта Осиё Медицина-педиатрия институти, Тошкентда физкультура ва электро-техника институтлар ўша давр учун тизимда амалга оширилган катта ўзгаришлардан бири эди. 1959 йилда Ўзбекистон Олий ва ўрта махсус таълим министрлиги тизимида 31 та олий ўқув юртлари мавжуд бўлиб, уларда 88 000 нафар киши таълим олган [1.230]. Шу жумладан, 1963-1964 ўқув йилида 4 та медицина институти, 3 та қишлоқ хўжалиги, 2 та транспорт ва алоқа, 3 та саноат ва қурилиш, 3 та эканомика ва ҳуқуқ, 1 та физкультура ва спорт, 2 та санъат ва қурилиш, 2 та санъат ва киномотография, 13 та ўқитувчилар институти бўлиб уларда 139 228 киши ўқиган [2.72].

Кўрилатган даврда Олий ўқув юртларида янги факультетлар очилиши, олий маълумотли кадрларни етказишда кечки ва сиртки бўлимларнинг фаолияти кенг йўлга қўйилиши талабалар сонини ортиши ва кўп сонли мутахассислар тайёрланишига сабаб бўлди. 1966-1967 ўқув йилида олий ўқув юртларидаги талабалар сони 1940 йилга нисбатан кечки бўлимда 23 баробар ва сиртки бўлимларда 7,5 баробарга ортиб кетган эди[1.231]

Ўзбекистон ССРда бу йилларда ҳам қишлоқ хўжалиги тараққиётини тезлаштириш учун соҳани миллий мутахассислар ва замонавий техникалар

билан таъминлаш асосий масалалардан бири эди. Кадрларга бўлган бу талабни тезроқ қондириш учун республикада шу кунга қадар фаолият кўрсатаётган қишлоқ хўжалиги йўналишида мутахассислар тайёрловчи олий ўқув юртларини ривожлантириш юзасидан қатор чора-тадбирлар кўрилди. Бу даврда фаолият кўрсатаётган Тошкент қишлоқ хўжалиги институти, Самарқанд қишлоқ хўжалиги институти, Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, Андижон пахтачилик институти каби олийгоҳларга давлат томонидан катта эътибор қаратилди. Натижада қишлоқ хўжалигини барча тармоқларига айниқса, пахтачилик саноатини ривожлантиришга хизмат қилувчи миллий кадрларни етказиб беришда ушбу олий ўқув юртлари асосий маскан бўлиб қолган эди. Жумладан, Тошкент қишлоқ хўжалиги институтида (институт 1934 йил қишлоқ хўжалиги ва Ўрта Осиё пахтачилик институтларининг бирлаштирилиши натижасида ташкил этилган) кундузги бўлимида иккинчи жаҳон уриши йилларига қадар 300 нафар талаба ўқиган бўлса, 1980-йилларда 4000 га яқин талаба тақсил олган [3.25].

XX аср техника тараққиёти асри бўлиб ишлаб чиқаришда янги технологияларни кириб келиши ва уни амалиётга тадбиқ қилишда совет ҳукумати даврида анча салмоқли ишлар амалга оширилган. Бу борада республикадаги политехника институтлари соҳага малакали механик муҳандислар бўйича кадрлар тайёрлаб чиқаришда асосий олий ўқув маскани бўлиб хизмат қилди. 1952 йилда Тошкент политехника институти, 1967 йил Фарғона политехника институти ташкил топди. Ушбу институтлар ва кейинги йилларда бошқа вилоятларда ташкил этилган олий техника ўқув юртлари саноат - фуқаролик қурилиши, қурилиш муҳандислиги, меъморчилик кимё - технология, озиқ - овқат технологияси, энергетика, нефт - газ ва бошқа соҳаларга мутахассислар етиштириб берди. 1940 йил республика олий техника ўқув юртлари халқ хўжалигига 487 нафар инженер юборган бўлса, 1969 йилда 4604 нафар инженер тайёрлаган [5.27]

Кўрилатган даврда Ўзбекистон ССРда аҳоли саломатлиги ва тиббий хизмат кўрсатиш соҳасини ҳам кадрлар билан таъминлаш муҳим вазифага айланган эди. Бу даврда республикада фаолият кўрсатаётган Тошкент шаҳрида, Самарқанд ва Андижон вилоятларидаги тиббиёт институтлари тиббиёт тизимига олий маълумотли мутахассис шифокорлар тайёрлаб беришда давом эдти. Жумладан, Тошкент давлат тиббиёт институтида 1945–1953-йилларда талабалар сони 3158 нафарга етди. 1960-йилларда институтда 57 нафар фан докторлари, 18 нафар фан арбоблари, 13 нафар республикада хизмат кўрсатган шифокорлар, 2 нафар Ўзбекистон Фанлар Академиясининг ва 2 нафар собиқ СССР тиббиёт фанлари академиясининг мухбир аъзолари фаолият юритган. 1970-йилларда даволаш иши, педиатрия, санитария ва гигиена, стоматология

факултетларида 10 мингдан ортиқ талабалар таҳсил олишган. 1972-йилда Тошкент давлат тиббиёт институти таркибидаги педиатрия факултети ажралиб чиқди ва унинг негизда Ўрта Осиё мустақил педиатрия тиббиёт институти ташкил этилди, кейинчалик Тошкент педиатрия тиббиёт институти деб қайта номланди. 1962-йилдан бошлаб институтда Осиё, Африка, Лотин Америка давлатларидан келган талабалар ўқишни бошладилар ва 1980-йилга келиб уларнинг сони 170 нафардан ошди. Бу институтнинг халқаро нуфузи юксалаётганидан далолат берарди [6].

Бу даврда педагогик кадрлар тайёрловчи олий ўқув юртлирини фаолиятидаги ютуқ ва муаммоларни алоҳида ўрганиш мақсадга мувофиқдир. Бу тизимни умумий нуқтаи назардан ўрганиш жараёнидан шулар маълум бўлдики, кўрилатган даврда Ўзбекистон ССР да олий ўқув юртлири сони ортиб борди. 1950 йилда педагогика йўналишидаги олий таълим муассалари сони 12 та (10 та педагогика институти, 2 та университет) бўлса, 1960 йилга келиб 15 тани (10 та педагогика институти, 2 та университет) ташкил этди. 1980 йилларга келиб эса 17 та педагогика институти ва 3 та университет фаолият кўрсатар эди [8.19]. Мактаблар сонини ортиб бориши натижасида ўқитувчиларга бўлган эҳтиёжни ҳисобга олиб 1963-1964 ўқув йилида яна 6 та педагогика йўналишида институт ташкил этилди. Бу даврда Педагогика институтларида ўқиш муддати 4 йил бўлиб, кўш ихтисослик учун эса ўқиш 5 йил давом этар эди [8.20].

Педагогика йўналишидаги олий ўқув юртлирида ўқув, моддий-техник базасида етишмовчилигида айрим муаммолар борлигига қарамадан ўқитувчилар тайёрлаш соҳасидаги вазифаларини бажаришни давом эттирдилар. 1980 йилларда фаолият юритаётган педагогика институти ва билим юртиларида ҳар йили 17 мингга яқин ўқитувчи кадрлар тайёрлаб халқ таълими тизимига етказиб берар эди ва бу йилларда педагогика институтлари барча олий ўқув юртлири сингари давлат режаларини бажариш борасида фаолият кўрсатаётган эди. 1977 йилда республика педагогика олий ўқув юртлири 12675 нафар абитуриентни талабаликка қабул қилган бўлса (уларнинг 7375 таси кундузги бўлимларга, 5300 таси кечки ва сиртки бўлимларга), 1980 йилда қабул қилинганлар сони 14315 кишига (уларнинг 8350 таси кундузги, қолганлари кечки ва сиртки бўлимларга қабул қилинди) етди. Педагогика институтларида 10 дан ортиқ ихтисосликдаги янги факультетлар очилди. Янги ихтисосликлар ва уларга қабул қилинувчилар ҳисобига пединститутлар талабалари сони ҳам ошиб борди ва 1980 йилда 78655 тага етди [9.42].

Кўрилатган даврда Ўзбекистон ССР олий ўқув юртлирининг сони сезиларли даражада ошди. 1940 - 1941 ўқув йилида Ўзбекистонда 30 та олий ўқув юрти бўлган бўлса, 1980 - 1981 ўқув йилида республикада 43 та олий ўқув

юрти фаолият кўрсатди. Шунингдек, ушбу олий таълим муассаларида малакали профессор - ўқитувчилар сони ҳам ошиб борди. 1978 йилга келиб Ўзбекистондаги олий ўқув юртлари ўқитувчиларининг 36 фоизини фан доктори ва номзодлари ташкил этган бўлса, 1980 йилда уларнинг миқдори 38,7 фоизни ташкил этди. Ҳар беш йилда республика олий ўқув юртлари 50 мингдан ортиқ мутахассислар тайёрлаб бера бошлади. Уларнинг аксарияти мактаб фанлари ўқитувчилари эди [9.42].

Совет ҳукумати таълим - тарбия жараёнини мафкурлаштириш учун халқнинг маънавий - руҳий ҳолатини бошқариш ҳуқуқини ўз қўлларида тутуб туриш мақсадида мумкин бўлган барча ишлар қилинди. Бу жараёнда мавжуд ҳукумат мамлакатда етишиб чиққан зиёлиларнинг ўрни катта эканлиги улардан самарали фойдаланиш зарурлигини жуда яхши тушунар эди. Қолаверса, интеллектуал салоҳиятни маънавий обрўсини кўтариш мақсадида зиёлилар ҳақида фикрлар оммавий ахборот воситалари орқали доимий шикаллантириб борилди. Олий таълимга талабалар қабул қилиш учун квоталар ажратишда бу ҳол алоҳида эътиборга олиндики, бу ҳол талабаларнинг синфий таркибини бошқариб туришга имкон берар эди.

Масалан, 1971-1972 йилларда Республика олий ўқув юртларига қабул қилинган 23,6 минг талабадан 7,9 мингини ишчилар ва уларнинг фарзандлари 7,8 мингини колхозчилар ва уларнинг болалари, 7,5 минги хизматчилар ва уларнинг болалари ташкил этган. 1978 йилда талабаларнинг ижтимоий таркиби таҳлил этилганда ишчилар оиласидан 33 фоизи, колхозчилардан 22 фоизи, хизматчи ва зиёлилар оиласидан 45 фоиз талаба ўқиётгани аниқланган [10.26]. Кўриниб турибдики, аҳолининг паст даромадли қатлами орасида олий маълумотлиларни кўпайтириш ёки уларни саводини ошириш социализмнинг асосий ғоявий вазифаларидан бири қилиб белгилаб олинди.

Хулоса қилиб айтганда, олий таълим тизимида ҳам сон ёки миқдор жиҳатдан кўрсаткичларда айрим силжишлар бўлди. Бироқ, асосий муаммолардан бири шунда эдики, олий таълим муассасаларини битириб чиқаётган мутахассис кадрларнинг сифати ва савияси масаласида айрим муаммолар мавжуд эди. Бу давр нуқтаи назардан “Социализм афзаллигини кўз-кўз қилиш” мақсадида биринчи навбатда олий маълумотли мутахассислар тайёрлашнинг сон кўрсаткичларига асосий эътибор қаратилган бўлиб, бу эса мутахассисларнинг жаҳон талабларидан ёки замон талабидан ортда қолишига, халқ хўжалиги тармоқларига кераксиз мутахассисларнинг тайёрланишига, давлат томонидан ажратилган маблағларнинг беҳуда сарфланишига, ишлаб чиқариш жараёнида мутахассислардан самарасиз фойдаланишга олиб келди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон тарихи. (1917-1191 йиллар). Иккинчи китоб. 1939-1991 йиллар. –Тошкент; Ўзбекистон, 2019 230 б.
2. Қодиров Э. Совет Ўзбекистони халқ маорифи. –Тошкент: Ўзбекистон, 1964. 72 б.
3. Файзиев Р. Андижон пахтачилик институти. –Андижон; Андижон нашириёт – манбаа, 2006. 25 б
4. Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институтига кирувчилар учун қисқача справочник. –Тошкент; 1974. 26 б.
5. Хайдаров И. Ўзбекистон саноатининг совет иттифоқи ягона халқ хўжалиги комплексидаги ўрни (1945-1990 йй.). Т.ф.д. (DSc) диссертацияси автореферати. –Тошкент; 2021. 76 б.
6. <https://tma.uz/akademiyahaqida/tta-tarixi/> Тошкент тиббиёт академияси расмий веб сайти.
7. <https://tashpmi.uz/uz/institut/institut-tarixi/> Тошкент педиатрия тиббиёт институти расмий веб сайти
8. Шарипова Н. XX асрнинг 60-80 йилларида Ўзбекистон ўқитувчиларининг кундалик ҳаёти тарихи. PhD диссертация. – Андижон; 2023.
9. Эргашев.Қ. Ўзбекистонда халқ таълимини ривожланиш тарихи. – Тошкент: Ўқитувчи, 1998 й. 42 б.
10. Ибрагимова Д. Мустақиллик йилларида Ўзбекистонда университет таълимининг шаклланиши ва ривожланиши: тажриба ва муаммолар (1901-2001) т.ф.н илмий даражасини олиш учун ёзилаган диссертация.–Қарши; 2008.